

УЛУЧШЕНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПАНИИ SAM GLASS LLC

¹Усмонова Дилфуза Илхомовна, ²Усманов Шахзод Шохрухович

¹Доцент Самаркандского института экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

²Студент группы Бх-222 Самаркандского института экономики и сервиса, Самарканд,
Узбекистан

ORCID: 0009-0008-9523-9853

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18859120>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается учет доходов и расходов, реальный доход от актива, учетную политику, принятую для признания дохода, в том числе методы, принимаемые для определения стадии завершения сделок, сумму каждой существенной категории дохода, отраженной в течение периода, в том числе дохода, полученного от продажи товара.*

***Ключевые слова:** Предприятия, рынок, доход, расход, прибыль, эффективность.*

Введение. Владельцы компаний или предприятий часто не способны контролировать растущие темпы производства и проводить анализ всех сотрудников в качестве рабочих единиц, поскольку личных наблюдений для этого недостаточно. Поэтому для оценки продуктивности рабочего персонала и анализа деятельности организации стали использовать ключевой показатель эффективности работы.

Учет доходов на ООО «SAM GLASS» ведется в соответствии с НСБУ № 2 «Доходы от хозяйственной деятельности» утвержденным Министерством Финансов Республики Узбекистан 20 августа 1998 г. № 41 и зарегистрированный Министерством Юстиции 26 августа 1998 г. № 483.

Доход от основной хозяйственной деятельности - поступления в течении периода, возникающих в ходе обычной деятельности хозяйствующего субъекта, когда эти поступления приводят к увеличению собственного капитала, за исключением тех увеличений, которые связаны со взносами владельцев в собственный капитал.

Анализ литературы по теме На основе зарубежного опыта следует отметить, что конкурентоспособность предприятия на рынке определяется эффективностью его рыночной политики. Разработкой принципов бухгалтерии и их практическим применением занимались многие экономисты, в том числе М. Портер, Д. Эванс, И. Ансофф, М. Берман, М. Голубков, П. Самуэльсон, Д. К ним можно отнести таких известных ученых, как Маршалл.

Необходимо отметить ученых, внесших большой вклад в развитие теории маркетинга, при этом исследования, проводимые в области маркетинга в нашей стране на протяжении многих лет, базировались на национальных особенностях. К ним можно отнести Р. Абдуллаев, М.К Пардаев, К.Уразов, С.Ташназаров и других.

Анализ и результаты. Доход, получаемый в результате передачи в пользование активов другим хозяйствующим субъектам, приносящий проценты, роялти и другие доходы, должен признаваться на следующей основе:

- Процент признается на основе временного соотношения, которое учитывает реальный доход от актива;

- Роялти признаются на основе начисления в соответствии с условиями соглашения;

- Дивиденды признаются при установлении прав акционеров на получение оплаты.

В случаях:

- Существования вероятности получения хозяйствующим субъектом экономических выгод, связанных со сделкой;

- Оценка сумма дохода с большей степенью достоверности;

Доход признается на следующей основе:

Доход признается только при наличии вероятности получения хозяйствующим субъектом экономических выгод, связанных с операцией.

Учет доходов должен быть организован таким образом, чтобы можно было раскрыть следующую информацию в финансовых отчетах:

1. Учетную политику, принятую для признания дохода, в том числе методы, принимаемые для определения стадии завершения сделок.

2. Сумму каждой существенной категории дохода, отраженной в течение периода, в том числе дохода, полученного от:

- Продажи товара;

- Процентов;

- Роялти;

- Дивидендов;

3. Сумму дохода, получаемую от обмена товарами или услугами, включенными в каждую существенную категорию дохода.

4. Для отражения валютных курсовых разницы, возникающих в результате переоценки валютных статей баланса на последнее число отчётного месяца по курсу Центрального банка РУз, предприятие применяет метод прямого отнесения на результаты финансово-хозяйственной деятельности:

- положительная курсовая разница – на счета учёта доходов от финансовой деятельности;

- отрицательная курсовая разница – на счета учёта расходов по финансовой деятельности.

Ниже представлены типовые бухгалтерские проводки, отражающие доходы от основной деятельности предприятия, основанные на заключённых договорах с контрагентами и фактической отгрузке продукции:

Таблица-1

Проводки по отражению доходов от основной деятельности

№	Вид операции	Дебет	Кредит	Сумма (UZS)	Контрагент / Договор

1	Реализация продукции	4010	9010	22,053,571.43	CHANDIR TOMORQA XIZMATI / Договор №459 от 22.12.2023
2	Реализация продукции	4010	9010	89,285,714.29	OOO ORDER / Договор №72 от 03.02.2023
3	Реализация продукции	4010	9010	8,928,571.43	ELNUR FARID MARKED / Договор №10 от 04.01.2023
4	Реализация собственного товара	4010	9020	94,803,571.43	OOO "OK-GLASS" / Договор №16 от 09.01.2024
5	Реализация продукции	4010	9010	4,464,285.71	SANJAR - SARDOR AKFA ROMBLARI / Договор №5 от 05.01.2024
6	Реализация продукции	4010	9010	133,928,700.90	OOO "TAMIRLASH QURISH SERVIS" / Договор №26 от 10.01.2024
7	Реализация продукции	4010	9010	28,656,450.00	STAINLESS-STEEL SAMARKAND / Договор №2 от 04.01.2024
8	Реализация продукции	4010	9010	17,857,142.86	"Universal Info Servis" / Договор №461 от 22.12.2023
9	Реализация продукции	4010	9010	133,928,571.43	MUSAFFO INTER INJINERING / Договор №439 от 19.12.2023
10	Реализация собственного товара	4010	9020	89,285,714.29	MCHJ MAGNIT SAVDO SERVIS / Договор №11 от 09.01.2024
11	Реализация продукции	4010	9010	5,312,500.00	OOO "Eternity Construction Internation" / Договор №206 от 01.05.2023

Кроме безналичных расчётов, ООО «SAM GLASS» принимает оплату за продукцию через терминалы и наличными. Такие поступления отражаются по следующим счетам:

Таблица -2

Проводки по проведению оплаты через терминал и наличными

№	Вид операции	Дебет	Кредит	Сумма (UZS)	Примечание
1	Выручка через терминал (опт)	5710	9020	235,680,357.14	Денежные средства в пути (POS)
2	Выручка через кассу (опт)	5010	9020	2,678,571.43	Касса

3	Выручка через терминал (розница)	5710	9020	231,083,029.46	Денежные средства в пути (POS)
4	Выручка через кассу (розница)	5010	9020	1,785,714.29	Касса

Таким образом, учёт доходов в ООО «SAM GLASS» осуществляется в полном соответствии с нормативными требованиями. Все доходы надлежащим образом документируются и отражаются по соответствующим бухгалтерским счетам. Это позволяет вести прозрачный финансовый контроль, формировать достоверную отчётность и эффективно управлять денежными потоками.

В бухгалтерском учёте ООО «SAM GLASS» доходы, не связанные с реализацией продукции, товаров и услуг, признаются как **прочие доходы**. Они отражаются обособленно от основной деятельности на счетах группы **9300**, в соответствии с Положением о составе затрат (приложение к ПКМ № 54 от 05.02.1999 г.) и статьёй 132 Налогового кодекса.

К таким доходам относятся:

- прибыль от выбытия основных средств (9310),
- прибыль от выбытия прочих активов (9320),
- штрафы, пени, неустойки (9330),
- прибыль прошлых лет (9340),
- доходы от краткосрочной аренды (9350),
- доходы от списания кредиторской или депонентской задолженности (9360),
- доходы обслуживающих хозяйств (9370),
- безвозмездная финансовая помощь (9380),
- прочие операционные доходы (9390).

На практике в ООО «SAM GLASS» ведётся учёт прочих доходов преимущественно по счёту **9350** — **Доходы от краткосрочной аренды**, что отражается следующими проводками:

Таблица-2

Учет прочих доходов

Операция	Дебет	Кредит	Сумма (UZS)
OMONBOYEV АНРОР FARXODJONOVICH, Договор № 1523564 от 01.11.2023	4890	9350	1,915,178.57
"PARADISE PHARM" MCHJ, Договор № 1 от 01.01.2023	4890	9350	1,000,000.00
SHARAFITDINOV SARVAR SHUXRATOVICH, Договор № 1565093 от 01.01.2024	4890	9350	2,357,142.86
OMONBOYEV АНРОР FARXODJONOVICH, Договор № 1523564 от 01.11.2023	4890	9350	1,915,178.57

"PARADISE PHARM" MCHJ, Договор № 1 от 01.01.2023	4890	9350	1,000,000.00
SHARAFITDINOV SARVAR SHUXRATOVICH, Договор № 1565093 от 01.01.2024	4890	9350	2,357,142.86
OMONBOYEV AHROR FARXODJONOVICH, Договор № 1523564 от 01.11.2023	4890	9350	1,915,178.57
"PARADISE PHARM" MCHJ, Договор № 1 от 01.01.2023	4890	9350	1,000,000.00
SHARAFITDINOV SARVAR SHUXRATOVICH, Договор № 1565093 от 01.01.2024	4890	9350	2,357,142.86

Основным принципом ведения бухгалтерского учёта расходов в ООО «SAM GLASS» является **принцип соответствия доходам**, согласно которому в учёте отражаются только те затраты, которые обусловили получение выручки в текущем отчётном периоде.

Счета учёта себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг) (9100).

Для систематизации информации о расходах, связанных с реализацией продукции, товаров, работ и услуг, предприятие использует **группу счетов 9100** — «Счета учёта себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг)».

Применяемые счета:

- **9110** — Себестоимость реализованной готовой продукции;
- **9120** — Себестоимость реализованных товаров;
- **9130** — Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг;
- **9140** — Приобретение/покупка ТМЗ при периодическом учёте;
- **9150** — Корректировка по ТМЗ при периодическом учёте.

При реализации продукции или товаров соответствующая себестоимость отражается по дебету счетов 9110, 9120, 9130 в корреспонденции со счетами учёта запасов: **2810, 2910, 2920** и др. В зависимости от применяемого метода учёта товарно-материальных запасов используются также счета **9140** и **9150**. По завершении отчётного периода счета 9110–9150 закрываются через счёт **9910** – «Конечный финансовый результат».

Примеры бухгалтерских проводок в ООО «SAM GLASS» по счетам 9100:

Таблица-3

Проводки по счетам учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

Операция	Дт	Кт	Сумма
Служебный склад — Стекло, резанный по размерам заказчика	9110	2810	848.214

Служебный склад — Стекло закалённый	9110	2810	744.047
Служебный склад — Стекло листовое М0 6 мм, 3600×2600 мм (784.185 шт.)	9120	2910	35,708,430.37
Служебный склад — Бесцветное листовое стекло 10 мм, 3210×2550 мм (257.179 шт.)	9120	2910	18,728,878.08
Магазин — Расчёт торговой наценки	2980	9120	11,350,425.17
Магазин — Списание реализации	9120	2920	235,680,357.14
Магазин — Списание реализации	9120	2920	2,678,571.43

Счета учёта расходов периода (9400)

В бухгалтерской системе ООО "SAM GLASS" счета учёта расходов периода (группа 9400) предназначены для обобщения информации о расходах, не связанных напрямую с производственным процессом. Это включает расходы на реализацию продукции, административные издержки, прочие операционные расходы, а также затраты отчётного периода, которые в будущем будут исключены из налогооблагаемой базы. В соответствии с внутренней учётной политикой компании, используется следующая структура счетов:

- **9410 «Расходы по реализации»** – отражает затраты, связанные с реализацией товаров и услуг;
- **9420 «Административные расходы»** – охватывает все управленческие и хозяйственные расходы;
- **9430 «Прочие операционные расходы»** – фиксирует убытки и непроизводственные расходы;
- **9440 «Расходы отчётного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем»** – временные разницы, подлежащие исключению из налогообложения в последующие периоды.

Таблица-4

Проводки по счетам учёта расходов периода

Операция	Дебет	Кредит	Сумма (сум)	Примечание
Услуги банка	9430	5110	6,095,256.45	Комиссия за банковское обслуживание
Начисление налогов (прочие расходы): налог за пользование водой	9430	6410	13,330,400.00	Налог на воду

Начисление налогов: налог на имущество	9430	6410	5,095,189.11	Налог на имущество юр. лиц
Начисление налогов: земельный налог	9430	6410	5,095,189.11	Земельный налог
Прочие обязательства по налогам	9430	6410	10,250.00	Прочие начисления
Списание метан-газа со склада	9430	1030	2,864,066.73	987 м ³ метан-газа
Начисление ЕСП по административным расходам	9430	6520	148,200.00	Единый соц. платёж (администрация)
Начисление ЕСП по расходам реализации	9410	6520	167,400.00	Единый соц. платёж (реализация)
Начисление зарплаты – Вахобов Ж.Н.	9410	6710	1,395,000.00	Заработная плата (реализация)
Начисление зарплаты – Жабборова Х.Т.	9430	6710	1,235,000.00	Заработная плата (прочие расходы)
Начисление зарплаты – Шарипов А.А.	9420	6710	2,250,000.00	Заработная плата администрации
Начисление зарплаты – Норов И.О.	9420	6710	2,033,000.00	Заработная плата администрации

В бухгалтерском учёте **ООО «SAM GLASS»** расходы, не связанные с основной деятельностью, отражаются отдельно от производственных и административных затрат. К таким расходам относятся:

- расходы по финансовой деятельности (проценты по кредитам, курсовые разницы, убытки от переоценки ценных бумаг и др.);
- чрезвычайные убытки, возникающие в результате аварий, пожаров, стихийных бедствий и других непредвиденных ситуаций.

Расходы по финансовой деятельности

Для обобщения информации о расходах, связанных с финансовыми операциями, используется группа счетов **9600 «Расходы по финансовой деятельности»**. На этих счетах отражаются:

- уплаченные проценты по кредитам и займам;
- отрицательные курсовые разницы по операциям с иностранной валютой;
- убытки от переоценки финансовых вложений;
- прочие расходы, связанные с финансовой деятельностью предприятия.

Чрезвычайные убытки

К чрезвычайным убыткам относятся потери от событий, выходящих за рамки нормальной хозяйственной деятельности, таких как:

- стихийные бедствия;
- пожары и аварии;

- чрезвычайные меры по предотвращению катастроф и ликвидации их последствий.

Эти расходы отражаются на счете **9720 «Чрезвычайные убытки»**. Принятие решения о классификации расходов как чрезвычайных осуществляется с учётом их непредсказуемости и редкости в рамках условий функционирования организации.

Заккрытие счетов

В конце отчётного периода остатки по всем расходным счетам, включая счета 9600 и 9720, списываются на счет **9910 «Конечный финансовый результат»** с целью формирования итоговой прибыли или убытка за отчётный период.

В ООО "SAM GLASS", занимающемся обработкой, закалкой и переработкой стекла, учет налога на прибыль ведется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и Национальными стандартами бухгалтерского учета.

Основные счета учета:

- **9810** – Расходы по налогу на прибыль
- **9820** – Расходы по прочим налоговым обязательствам, исчисляемым от прибыли
- **6410** – Задолженность по платежам в бюджет (по видам)
- **9910** – Конечный финансовый результат (прибыль или убыток)

Таблица -5

Проводки по налогу на прибыль

№	Дата и время	Описание операции	Дебет	Кредит	Сумма (UZS)
1	31.03.2024 12:00:05	Начисление налога на прибыль	9820	6410	47,160,073.00
2	31.03.2024 12:00:00	Формирование конечного финансового результата	9910	9820	47,160,073.00

Учет заработной платы в ООО "SAM GLASS", как и в любом хозяйствующем субъекте, осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан, Налоговым кодексом, а также с национальными стандартами бухгалтерского учета. Предприятие несет ответственность за правильное начисление, удержание, выплату и отражение в учете всех расчетов с персоналом, а также за своевременное перечисление обязательных налогов и взносов.

Заключение

Спецификой бухгалтерского учета в ООО "SAM GLASS": ясно видно систему учета, применяемые методы и программы, а также порядок ведения документации.

Практическими аспектами бухгалтерского учета: это процесс оприходования и списания товаров, учета дебиторской и кредиторской задолженности, а также в подготовке первичных документов.

Ролью бухгалтерии в деятельности организации: видно как бухгалтерия обеспечивает финансовую прозрачность и контроль, а также как она влияет на принятие управленческих решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон РУз «О бухгалтерском учете», (новая редакция) от 13.04.2016 г.
2. Указ Президента от 11.09.2023 г. № УП–158 “О стратегии Узбекистан – 2030”
3. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 01.03.1997 г.
4. Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета (НСБУ № 1 – 24)
5. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия Нового Узбекистана». – Ташкент, Узбекистан, 2021 г. – 445 с.
6. Абдуллаев Р.А., Уразов К.Б. «Основы бухгалтерского учета». Учебное пособие. Самарканд, СамИЭС, 2021. – 168 с.
7. Брейли Ричард, Майерс Стюарт «Принципы корпоративных финансов» / Пер. с англ. Н. Барышниковой. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 1008 с: ил.
8. Герасименко А. «Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов» / Алексей Герасименко. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 436 с.
9. Джамбакиева Г.С. «Финансовый учет и отчетность»: Учебник; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 404 с.
10. Исраилов Б.И., Файзиев У.Ш., Ибрагимов Б.Ж. Бухгалтерский учёт в бизнесе. - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021. - 156 с.
11. Каримов А.А., Мухаммедова Д.А., Жуманазаров С.А. «Бухгалтерский учет» 1–часть: Учебник; - Т.: «Iqtisod-Moliya», 2019. стр.
12. Этрилл П. «Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов» Питер Этрилл, Эдди Маклейни; Пер. с англ. — 4-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 648 с.
13. Мусаева Ш.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Учебное пособие издательство «Махорат», Самарканд - 2022.
14. Мусаева Ш.А. Маркетинговые исследования. Учебник ООО «СТАР-СЕЛ» издательско-творческий отдел. Самарканд-2024